

MA'NAVIYAT VA DAVLAT TILINI
RIVJOLANTIRISH MASALALARI DEPARTAMENTI

“DAVLAT TILI TARAQQIYOTI: MUAMMO VA YECHIMLAR”

respublika ikkinchi ilmiy-amaliy anjumani materiallari

JAHON TILSHUNOSLIGIDA BOLALAR NUTQINING O'RGANILISHI

Yarashova Nasiba,

NavDPI 10.00.01-O'zbek tili ixtisosligi doktoranti,
filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
yarashovanasiba44@gmail.com.

Annotatsiya. Bolalar nutqi avvalo, til va nutq tizimini, maktabgacha va maktab yoshidagi bolalarning nutqini namoyon etuvchi, uni o'zlashtirishning alohida ko'rinishidir. Bolalar nutqi ilk marotaba tilshunoslar tomonidan emas, balki psixolog, logoped, pedagoglar tomonidan tadqiq etilgan. Bolalar nutqini lingvokognitiv, lingvopsixologik, balki umumiy planda tadqiq etish kattalarga xos bo'lmagan lingvistik tizim aspekti bilan bog'liq bo'lib, bolada nutqni shakllantirish va rivojlantirish, til qobiliyatini namoyon etishning dastlabki bosqichlari o'ziga xos bolaning aqliy hamda psixik qonuniyatlariga, kognitiv qobiliyatiga mos tarzda amalga oshirilganda yaqqol namoyon bo'ladi.

Kalit so'zlar: Ontogenez, go'daklik davri, bolalik davri, manipulyativ faoliyat, obrazli tafakkur, nutqiy faoliyat, bolalar nutqi, nominatsiya.

Bolalar nutqi, uning rivojlanish masalalari psixolog, pedagog, logoped hamda tilshunoslarning doimo diqqat markazida bo'lgan. Ruhshunoslar tomonidan bolalar nutqining psixologik jihatlarini o'rganilgan bo'lsa, XX asrning 40 yillariga kelib bolalar nutqining fonologik xususiyatlari tadqiq etila boshlandi [13: 17.,263-b.]. Zero, A.M.Shaxnarovich ta'kidlaganidek, «bola nutqi lingvist uchun o'ziga xos sinov maydoni bo'lib, bu yerda mavjud nazariyalar va maxsus yaratilgan nutq ontogenezi konsepsiyalari sinovdan o'tadi» [18: 134-b.]. Shu bois tilshunoslikda hozirga qadar yaratilgan tadqiqotlarda bolalar nutqi faoliyati, ularga ta'sir etuvchi omillar va ularning mexanizmlari tadqiq qilingan. «Bolaning o'zini tutishida yuzaga keluvchi murakkab boshqaruv masalalarida nutq faoliyati asos bo'ladi» [11: 70-b.].

Jahon tilshunosligida, xususan, bolalar nutqining rivojlanishi hamda uning bosqichlari to'g'risida S.N.Seytlin tadqiqotlarida [17: 9-b.], bolalar nutqida tilning voqelanish masalasi T.A.Gridina ilmiy izlanishlarida [6: 152-b.], bolalar nutqida deysisning ifodalanishi hamda fonetik, leksik, grammatik deytik birliklarning o'zlashtirilish imkoniyatlarining bosqichlari G.R.Dobrova, V.Korolev hamda C.B.Krasnoshekovalarning ilmiy izlanishlarida [8: 280-288-b.; 9: 222-226-b.; 10: 273-b.], bolalar nutqining pragmatik xususiyatlari badiiy matn misolida ye.V.Beloglazova, O.L.Strogonovalarning tadqiqotlarida [1: 30-b.; 16: 244-249-b.], bolalar nutqining reprezentativ imkoniyatlari personaj obraziga hamda yozuvchi tomonidan yaratilgan badiiy unsurlarga bog'liq ekanligi ye.YU.Moiseyenkoning ilmiy ishlarida [12: 266-272-b.], bolalar nutqi pragmatik xususiyatlarining namoyon bo'lishida ekstralingvistik omillarning ta'siri bir qator olimlarning izlanishlarida [7: 74-77-b.], bolalar nutqida kuzatiladigan grammatik o'zgarishlar I.T.Vepreva, I.T.Sibiryakova ishlarida [7: 74-82-b.], bolalarning fikrlash qobiliyati, tasavvur va ijod olami hamda

ularning nutqini rivojlantirish imkoniyatlari L.S.Vygotskiy tadqiqotlarida [5: 92-b.] qayd etib o'tilgan.

Bolalar tomonidan til birliklarining o'zlashtirish imkoniyati xususida R.Yakobson tomonidan olib borilgan tadqiqotlarni e'tirof etib o'tmoq darkor. "Bolaning til o'zlashtirish jarayonida to'plangan ma'lumotlar tilning struktur qurilma ekanligi va undagi mushtarak qonuniyatlarni asoslashga imkon beradi. Bola tilni o'zlashtirar ekan, unda bo'shliq yoki chalkashlik bo'lmaydi, turli mamlakat va qit'a bolalarida hayratlanarli darajadagi universalliklar kuzatiladi, ya'ni ular aynan bir xil tizim bo'yicha nutq tovushlarini o'z nutqida ifodalay boshlashini qayd etib o'tadi" [19: 105-116-b.].

L.S.Vigotskiyning fikricha, til tafakkur bilan birga parallel holda rivojlanadi. U til o'rganishning kishining ongli fikrlash qobiliyatiga ta'sir ko'rsatishini qayd etib, so'z predmetning strukturasi yo'nalib, funksional ma'no kasb etadi, – deydi. SHu bilan birga, olim bola mavjud bo'lgan til muhitining fikrlash tizimiga ta'sir qilishini ham alohida ta'kidlaydi. Insonning psixik rivojlanishi uning umuminsoniy madaniy tajribani o'zlashtirishi (bu asosan moddiy dunyoni, aniqrog'i, narsa-buyumlarni o'rgana borishi) bilan bog'liq holda ro'y beradi [4: 63-b.].

Biologik va ijtimoiy o'zaro munosabat haqidagi masalani fransuz psixologi Jan Piaje asosli ravishda izohlaydi. Jan Piaje asosiy e'tiborini bola tafakkurining xususiyatlari, borliqdagi hodisalarni go'dak ongida qay tarzda namoyon bo'lishiga qaratadi. J.Piaje bolada tafakkur va tilning rivojlanishi uzluksiz ravishda emas, balki bosqichma-bosqich amalga oshirishini qayd qiladi. J.Piaje bolaning rivojlanishi ikki bosqichda amalga oshirishini ta'kidlaydi va intellektni birinchi planga chiqaradi:

- 1) sensomotor mantiq;
- 2) konseptual mantiq.

Tilning rivojlanishi umumiy intellekt o'zgarishlarini boshqaradi va intellektual rivojlanish tildan ta'sirlanadi. Birinchi *sensomotor mantiq* bosqichida bolada harakatlar mantig'ini tushunishga yordam beradigan *sensomotor intellekt* rivojlanadi. Ikkinchi bosqichda harakatlar mantig'idan *konseptual mantiqqa* o'tiladi. U bola hayotining ikkinchi yilida yuz beradi. Mazkur bosqichda bola tilni semiotik vosita sifatida o'zlashtiradi. U kattalarning imo-ishoralari takrorlaydi va unda ramzlar funksiyasi rivojlanadi. Bolaning dastlabki so'zlari haqiqiy ramzlar emas. Chunki bu ramzlar ko'rilgan narsalar va hodisalar bilan bog'liq bo'ladi. Bolalar atroflarida mavjud bo'lmagan narsalar haqida gapirishni boshlaganda haqiqiy, asosiy ramzlarni qo'llay boshlaydilar [14: 133-136-b.].

J.Piajening fikricha, bola ongi dastavval toza, sof bo'ladi. Bejizga olimlarimiz tomonidan bola ongi oppoq yozilmagan qog'ozga qiyos etilmaydi. U jamiyatga kirib borishi bilan bolaning ongida ham ijtimoiylashuv yuz bera boradi. Bolaning intellekti uni o'rab turgan muhit bilan munosabatiga ko'ra shakllanib boradi. Munosabat qaysi til orqali amalga oshirilsa, bola tafakkuri shu tilda o'sadi, biroq til o'z holicha bu o'sishni belgilab berolmaydi [15].

L.S.Vigotskiy va J.Piaje fikrlarini birlashtirib qaraydigan bo'lsak, til rivojlanishini tashqi olamdagi narsalarning mental ramzlashishi bilan amalga oshirishi ma'lum bo'ladi. Til bir tomondan fikrlash uchun xomashyo tayyorlar ekan, ikkinchi tomondan fikrlay olish qobiliyatiga parallel ravishda faoliyat ko'rsatadi. Boshqacha qilib aytganda, til

bolaning mavhum fikrlash qobiliyatiga tashqi olamdan ramzlashtirilgan ma'nolarni biriktirishiga yordam beradi. Ya'ni til va tafakkur bir-biri bilan chambarchas bog'langan bo'lib, ular o'zaro aloqadadir. Shuning uchun bola tilni yetarli darajada tushunadi va uning tushunchaviy fikrlash qobiliyati ortgan sari tili ham rivojlanadi.

Shuningdek, bola nutqining izchil rivojlanishi L.S.Vigotskiy, S.A.Rubinshteyn, A.M.Leushina, F.A.Soxin singari olimlar tomonidan o'rganilgan.

L.S.Vigotskiy esa quyidagilarni qayd etadi: bola nutqni o'zlashtirishda, avvalo, tovush chiqarishdan boshlaydi, so'zga o'tadi, ikki yoki uch so'zning kombinatsiyasiga, keyin oddiy iboraga va hatto keyinchalik murakkab jummalarga, so'z birikmasi, gaplar tuza boshlaydi.

S.A.Rubinshteyn izchil nutqning ikki xil shaklini ajratdi: kontekstual va vaziyat. Uning fikricha, kontekstual nutq o'z mavzu mazmuni asosida ancha tushunarli bo'lishi mumkin bo'lgan nutqdir. Muallifning ta'kidlashicha, yosh bolaning nutqi birinchi navbatda qarama-qarshi xususiyat bilan belgilanadi: "bola izchil semantik butunlikni shakllantirmaydi, balki buni matn asosida to'liq tushunish mumkin; uni tushunish uchun bolaning o'zi va uning nutqi bilan bog'liq bo'lgan aniq, ko'p yoki kamroq nutqning semantik tarkibi faqat shu holat bilan birgalikda olinganda aniq bo'ladi".

A.M.Leushina, izchil nutqni rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlarini o'rganib, turli vazifalar va aloqa shartlari bo'yicha bolalar bayonotlari bilan bog'liq muhim materiallarni to'pladi. Muallifning ta'kidlashicha, vaziyatli nutq nafaqat maktabgacha yoshdagi bolalar uchun xos bo'lgan yoshga bog'liq xususiyat emas va hatto eng yosh bolalarda ham muayyan aloqa sharoitida kontekstli nutq paydo bo'ladi va o'zini namoyon qiladi. Shu bilan birga, maktabgacha yoshdagi vaziyatlarning namoyon bo'lishi sezilarli darajada kamayadi va bolalarning kontekstli nutqining xususiyatlari, hatto nutqning vaziyat shakllarini rag'batlantiruvchi vazifalar va shartlar bilan ham amalga oshadi. Shu asosda muallif dialogik nutq bola nutqining birlamchi shakli degan xulosaga keladi. "Vaziyatli nutqning asosiy o'ziga xos xususiyati, – deb qayd etadi A.M.Leushina, – uning suhbat xarakteriga ega bo'lishidir. Bolaning nutqi bevosita muloqot vositasi bo'lib, uni yarim so'zdan tushunadigan yaqin odamlar bilan grammatik jihatdan kamroq rasmiylashtiriladi".

Rus tilshunosi A.R.Luriya bolaning o'zini tutishida yuzaga keluvchi murakkab boshqaruv masalalarida nutq faoliyati asos bo'lishini ta'kidlaydi.

Rus psixologi va tilshunosi, maktabgacha yoshdagi bolalarda tilni egallash nazariyasi bo'yicha mutaxassis, bola lingvistik rivojlanishi konsepsiyasining yaratuvchisi F.A.Soxin o'zining "Bola tomonidan tilning grammatik tuzilishini o'zlashtirishning dastlabki bosqichlari" mavzusidagi nomzodlik hamda "Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishning psixologik va pedagogik asoslari" mavzusidagi doktorlik dissertatsiyasida izchil nutqni shakllantirishda bolalarning nutqi va aqliy rivojlanishi, fikrlash, idrok va kuzatishning rivojlanishi o'rtasidagi yaqin bog'liqlik aniq ko'rinishini qayd etadi. Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishning psixologik va pedagogik muammolarini tadqiq qilishda F.A.Soxin uchta asosiy yo'nalishni aniqladi: tarkibiy (til tizimining turli tarkibiy darajalarini shakllantirish-fonetik, leksik, grammatik); funksional (uning kommunikativ funksiyasida tilni bilish ko'nikmalarini shakllantirish - izchil nutqni rivojlantirish, nutq aloqasi); kognitiv (hodisalarni elementar

anglash qobiliyatlarini shakllantirish til va nutq). Uchala yoʻnalish ham oʻzaro bogʻliqdir, chunki til hodisalari toʻgʻrisida xabardorlikni rivojlantirish masalalari maktabgacha yoshdagi bolalarning nutq rivojlanishining turli jihatlarini oʻrganadigan barcha tadqiqotlar muammolariga kiritilgan.

Bolalar nutqi assotsiativ-situatsion xarakterga ega, yaʼni uni faqat vaziyat, intonatsiya, imo-ishoralar asosida tushunish mumkin. Bolaning soʻzlari butun jumla yoki soʻzning maʼnosiga teng keladi, bu maʼno vaziyatga qarab farq qiladi. Bolaning nutqiy faoliyati kattalar kabi bolaning nutqiy saviyasi, fikrlash koʻlami va ruhiy dunyosini namoyon etadi. Bu nutq faoliyati bolalarning xulq-atvorida xushmuomalalik, tashabbuskorlik, yetakchilikka intilish, qattiqqoʻllik, monolog va dialog oʻtkazish qobiliyati, boshqalarning nutqiga hissiy munosabat shaklida yuzaga chiqadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Белоглазова Е.В. Дискурсная гетерогенность литературы для детей: Автореф. дисс. ... д-ра фил. наук. – Санкт-Петербург, 2010. –С. 30.

2. Вепрева И.Т., Сибирякова И.Т. Грамматические варьирование в детской речи // Детская речь и пути её совершенствования: Межвуз. сб. науч. тр. – Свердловск, 1989. – С. 74-82.

3. Выготский Л.С. Мышление и речь. – Москва: Просвещение, 1934. –С. 262

4. Выготский Л.С. Избранные психологические исследования. Мышление и речь. Проблемы психологического развития ребенка. – Москва, 1956. – С. 63.

MILLIY KIYIM-KECHAK NOMLARINING FRAZEOLOGIK BIRLIKLARDA QO‘LLANILISHI Jumayeva Zubayda	58
ABDULLA QAHHOR ASARLARIDA QO‘LLANILGAN IBORALARNING LINGVOKULTUROLOGIK TAHLILI Babadjanov Mansurbek, Sadullayeva Shaxida	61
PARANTEZ BIRLIKLARNING SEMANTIK-STILISTIK, FUNKSIONAL GRAMMATIK XUSUSIYATLARI (Erkin A‘zam qissalari asosida) Babadjanov Mansurbek, Fayzulloyev Farrux	65
HAYVONLAR BILAN BOG‘LIQ O‘XSHATISHLARNING LINGVOKULTUROLOGIK TAHLILI (“Alpomish” dostoni misolida) Ashurov Dilmurod	68
BO‘YIN ISHTIROKIDAGI PARALINGVIZM VA FRAZEOLOGIZMLAR Barotova Muhiba, Jo‘rayeva Bibish	71
FEMINISTLIK O‘ZINE TANLIKTI ANLATIWSHI LINGVISTIKALIQ QURALLAR Rzamuratova Zlixa	74
IKKI VA UNDA ORTIQ A‘ZO NOMLARI ASOSIDAGI PARALINGVIZMLAR TAHLILI Barotova Muhiba	76
TIL BIRLIKLARINING LINGVOPOETIK TAHLILIGA DOIR To‘ychiyev Abdurashid	80
DOSTONLAR MATNIDAGI SODDA VA MURAKKAB METAFORALARNING LISONIY TABIATI Xamdamova Xanifaxon	86
O‘ZBEK TILIDA KUCHAYTIRISH MA‘NOSINING IFODALANISHI Rahmatova Hulkar	89
TOG‘AY MUROD ASARLARIDA TEONIM KOMPONENTLI METAFORALARNING KOGNITIV TADQIQI Xolnazarov Umid	94
Tuya LMGi asosida shakllangan maqollarning lingvokulturologik tadqiqi (“Tuya” hamda “Igna” detallari qatnashgan maqollar asosida) Gadoyeva Qunduz, Jumayeva Marjona	99
O‘XSHATISHLAR VA MILLIY-MADANIY KONNOTATSIYA (TOHIR MALIKNING “SHAYTANAT” QISSASI MISOLIDA) Turakulova Umidaxon	103
JAHON TILSHUNOSLIGIDA BOLALAR NUTQINING O‘RGANILISHI Yarashova Nasiba	108